

Conservación de semen equino: revisión sistémica

Equine semen conservation: A systematic review

Juan Diego Sanchez Tellez¹ y Andres Felipe Quintero de la Cruz¹

¹ Estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña Ocaña Norte de Santander, Zootecnia. Correo: jdsanchezt@ufpso.edu.co; ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1781-1997>

¹ Estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña Ocaña Norte de Santander, Zootecnia. Correo: afquinterod@ufpso.edu.co; ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9955-9451>

Resumen

La presentación hace referencia a la conservación de semen equino como tecnología biológica que permite afianzar las acciones reproductivas y asegurar la disponibilidad del material genético con mayor valor en los sistemas de producción equinos. El objetivo principal que se persiguió fue analizar los factores técnicos, moleculares y aplicados que determinan la calidad seminal como consecuencia de su conservación a baja temperatura o la criopreservación. La metodología llevada a cabo supuso seguir unas directrices PRISMA, la cual combinó la búsqueda en bases como ScienceDirect, SciELO y Google académico, dentro del periodo 2015-2025, con criterios de inclusión centrados en estudios experimentales y revisiones que incluyeran información verificable sobre crioprotección, marcadores moleculares o técnicas reproductivas. Tras el proceso de depuración se seleccionaron 66 trabajos. Los resultados indican que la variabilidad individual del semental, el estrés oxidativo, el daño de membrana y la fragmentación de ADN son los principales determinantes de la disminución funcional, mientras que la dimetilformamida, los antioxidantes y la selección espermática avanzada permiten mejorar la tolerancia a la criopreservación. Esta serie de resultados permite poner en práctica protocolos de reproducción y aportar criterios técnicos que permitan mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de producción equinos.

Palabras clave: Criopreservación, Fertilidad, Motilidad espermática, Reproducción asistida, Viabilidad celular

Abstract

The presentation refers to equine semen preservation as a biological technology that allows reproductive actions to be consolidated and ensures the availability of the most valuable genetic material in equine production systems. The main objective was to analyze the technical, molecular, and applied factors that determine semen quality as a result of low-temperature preservation or cryopreservation. The methodology followed PRISMA

guidelines, combining searches in databases such as ScienceDirect, SciELO, and Google Scholar for the period 2015-2025, with inclusion criteria focused on experimental studies and reviews that included verifiable information on cryoprotection, molecular markers, or reproductive techniques. After the screening process, 66 papers were selected. The results indicate that individual stallion variability, oxidative stress, membrane damage, and DNA fragmentation are the main determinants of functional decline, while dimethylformamide, antioxidants, and advanced sperm selection improve tolerance to cryopreservation. This series of results allows for the implementation of reproduction protocols and provides technical criteria to improve the efficiency and sustainability of equine production systems.

Keywords: Cryopreservation, Fertility, Sperm motility, Assisted reproduction, Cell viability

Introducción

La conservación de semen equino constituye un aspecto central en las biotecnologías reproductivas dado que éstas resultan útiles para incrementar la disponibilidad genética, mejorar la eficiencia reproductiva y el movimiento internacional de material seminal en los sistemas de producción equina. La célula espermática del caballo presenta una alta susceptibilidad al choque térmico y a las variaciones osmóticas que se desarrollan durante la refrigeración y la congelación, lo que provoca alteraciones estructurales que afectan a la funcionalidad de las mismas (Parks & Graham, 1992; Restrepo et al., 2012). Diferentes estudios demuestran que la integridad de membrana y la estabilidad mitocondrial son factores determinantes para la supervivencia post conservación, por lo que conocer estos mecanismos es clave para el diseño de protocolos eficientes (Ortega-Ferrusola et al., 2009; Yáñez-Ortiz et al., 2022).

El inicio del desarrollo de crioprotectores alternativos, el uso de antioxidantes y los esfuerzos en selección espermática han permitido avances importantes en la búsqueda de una mayor criotolerancia. Sin embargo, hay diferencias muy evidentes en los sementales, y son solamente una pequeña fracción la que está adecuadamente respondiendo a la criopreservación (Gutiérrez Cepeda, 2014; Elgueta Vera, 2018). Esto ha provocado que se realicen estudios en pro de comprender el daño oxidativo, la fragmentación del ADN y los cambios ultraestructurales que experimentan en la conservación porque son estos aspectos los que determinan la capacidad fecundante y utilidad del semen conservado dentro del programa de reproducción (Restrepo & Duque, 2016; Mesa & Henao, 2012).

El llevar a cabo una revisión sistemática adquiere valor por la dispersión conceptual y metodológica existente en lo que respecta a la conservación del semen de los caballos, lo que automáticamente complica dar respuesta a las preguntas planteadas en el documento base. Las diferencias en los diseños experimentales, lo limitado de las muestras y los diferentes protocolos de crioprotección pueden dificultar la comparación entre trabajos y crear incertidumbre cuando hay que formular unas recomendaciones técnicas (Peña et al., 2011; Usuga, 2017). Esta diversidad provoca que sea razonable compilar la información que está disponible para dar respuesta a las preguntas orientadoras de la investigación, consolidar el conocimiento sobre los mecanismos que afectan la funcionalidad espermática y reforzar los

criterios técnicos y éticos necesarios para el correcto uso del semen conservado en el contexto de los sistemas de producción equina.

El problema clave se asocia a la falta de integración de los factores técnicos, fisiológicos y moleculares que condicionan la funcionalidad del semen equino en su conservación, aspecto abordado en trabajos que describen lesiones por choque térmico, inestabilidad de la membrana y disfunción mitocondrial (Parks & Graham, 1992; Restrepo & Duque, 2016). Esto hace que la mejora de los protocolos reproductivos no sea posible y se asiente, además, en la variabilidad individual de los sementales, que ha sido considerada como un pilar de la criotolerancia (Gutiérrez Cepeda, 2014). En este sentido es donde surge la necesidad de dar a conocer la interacción de los determinantes de la calidad post conservación y el encuadre donde se articula con la literatura científica reciente. Todo ello, con el fin de revisar la información disponible para caracterizar los factores descritos, identificar los mecanismos de lesión por frío y criopreservación descritos por trabajos especializados (Ortega-Ferrusola et al., 2009), examinar las estrategias que van dirigidas a la reducción de esos efectos e integrar los avances aplicados a técnicas reproductivas que utilizan semen conservado.

Metodología

La presente revisión seguirá una metodología estructurada que permitirá garantizar trazabilidad, rigurosidad y calidad científica en la síntesis de información. (Suárez, Rodríguez & Patiño, 2024; Patiño, et al, 2023). Dicha metodología consistió en realizar una búsqueda exhaustiva de literatura científica y técnica acerca de la conservación del semen en la especie equina, buscando abordar técnicas, ventajas, desventajas y sus avances a lo largo de los años.

En el presente artículo se siguieron los pasos propuestos por Peterson et al. (2008). Esta se compone de cinco pasos que son: (a) Definición de las preguntas de investigación para la revisión; (b) Elección de los criterios para la búsqueda de los estudios relevantes; (c) Establecer criterios de inclusión y excluidos de documentos para la revisión; (d) Definición del esquema de clasificación para organizar y categorizar los estudios recopilados; (e) Extracción de datos y realización del mapeo de los estudios de manera sistemática. A continuación, se presenta en detalle cada uno de estos pasos realizados.

Definición de las preguntas de investigación para la revisión

El objetivo de esta revisión sistemática busca identificar y organizar los estudios más actuales relacionados con los aspectos técnicos, físicos y moleculares dentro de la preservación del semen equino. A fin de poder determinar de forma justa y estructurada los estudios idóneos que recogen los factores implicados en la viabilidad espermática, se construyeron las siguientes preguntas:

P1: ¿Cuáles son los principales factores técnicos (extensores, crioprotectores, curva de enfriamiento, concentración espermática) que afectan la supervivencia, motilidad y funcionalidad del semen de sementales equinos tras la criopreservación?

P2: ¿Qué papel tienen el daño oxidativo, la fragmentación de ADN espermático, y otros marcadores moleculares (membrana, mitocondria, acrosoma) en la disminución de la calidad del semen equino tras conservación (ya sea en estado líquido refrigerado o criopreservado), y qué estrategias se han desarrollado para mitigarlos?

P3: ¿Qué avances se han registrado en los protocolos de conservación de semen equino (por ejemplo, en almacenamiento líquido prolongado, transporte refrigerado, uso en inseminación artificial, técnicas de reproducción asistida) desde 2019, y cómo se ha traducido esto en mejora de la fertilidad y aplicabilidad en la práctica de reproducción equina?

Elección de los criterios para la búsqueda de los estudios relevantes

La búsqueda de la literatura pertinente se diseñó en dos fases, que se complementaron mutuamente. La primera fase consistió en definir los términos de búsqueda con los cuales se relaciona la conservación de semen equino y qué factores intervienen en su funcionalidad. La segunda fase, por su parte, se centró en la selección de las bases de datos donde se realizó la búsqueda y en la elaboración de la cadena de búsqueda en función: (a) de los conceptos clave que derivan de las preguntas orientadoras planteadas por el estudio, (b) de las expresiones que se recogen en los trabajos científicos relevantes acerca de la criopreservación equina y (c) de los términos que presentan mayor frecuencia de uso, presentados por los especialistas del área en investigaciones recientes.

Como resultado se definieron cinco palabras clave principales: “Criopreservación/Cryopreservation”, “Fertilidad/ Fertility”, “Motilidad espermática/ Sperm motility”, “Reproducción asistida/ Assisted reproduction” y “Viabilidad celular/ Cell viability”. Organizados con términos relacionados en la (tabla 1).

Tabla 1. enumeración de palabras clave y su categorización

Referencia	Categoría	Término relacionado
PC1	Criopreservación/Cryopreservation	Conservación seminal Criobiología
PC2	Fertilidad/ Fertility	Capacidad fecundante Tasa de concepción
PC3	Motilidad espermática/ Sperm motility	Cinética espermática Movilidad progresiva
PC4	Reproducción asistida/ Assisted reproduction	Inseminación artificial Tecnologías reproductivas

PC5	Viabilidad celular/ Cell viability	Integridad de membrana Supervivencia celular
-----	------------------------------------	---

Palabra clave (PC)

La búsqueda de información fue realizada a través de sitios web recomendados académicamente donde se usaron bases de datos como Elsevier/ScienceDirect, Repositorios institucionales, SciELO y Google Académico. Para poder realizar una correcta búsqueda, cada PC se combinó con operadores booleanos como AND para optimizar la recuperación de información, siguiendo procedimientos de sistematización semejantes a los empleados en la construcción de escalas e indicadores diagnósticos. (Hoyos-Patiño, 2024).

Establecer criterios de inclusión y excluidos de documentos para la revisión

Se establecieron criterios de inclusión (CI) y exclusión (CE), con el fin de descartar o incluir documentos al análisis.

CI1: Documentos publicados en los últimos cinco (5) años (2019-2023), donde se incluyen documentos por fuera de este rango, considerados básicos para la correcta comprensión de la temática.

CI2: Si varios documentos se relacionan con el mismo estudio, se seleccionará el más reciente, con el fin de contener la información más actualizada.

CI3: Documentos disponibles en páginas web como repositorios (literatura gris).

CI4: Únicamente se incluirán versiones completas de los estudios (Excluyendo propuestas y proyectos en curso).

CE1: Estudios que no utilicen el semen equino como especie objetivo.

CE2: Trabajos que no evalúan parámetros funcionales espermáticos antes o tras la refrigeración o criopreservación.

CE3: Publicaciones sin metodología clara o carentes de información verificable

Ya definidos los (CE) y (CI), se analizan títulos y resúmenes de cada artículo, descartando los irrelevantes para su compleción.

Definición del esquema de clasificación para organizar y categorizar los estudios recopilados

A fin de poder conseguir una visión más completa del aporte realizado por cada uno de los estudios revisados, se utilizó la propuesta de clasificación de Wieringa et al. (2006), con el fin de analizar y clasificar los diferentes estudios. Estos estudios se definieron en:

Investigación de validación: Hace referencia a técnicas emergentes que todavía no han sido aplicadas en campo

Investigación de evaluación: Se refiere a aquellas técnicas que ya están en práctica y son objeto para evaluación. Es decir, se analizan sus pros y contras dentro del ejercicio.

Propuesta de solución: Busca plantear soluciones para problemas más específicos, ya sea por medio de nuevas ideas o ajustando métodos existentes, acoplando nuevos conocimientos.

Artículos filosóficos: Comprende trabajos que proponen nuevos enfoques o miradas renovadas sobre el tema, apoyándose en esquemas conceptuales y clasificaciones especializadas.

Artículos de opinión: Se trata de trabajos en los que los autores comparten sus propias opiniones sobre qué tan adecuadas, útiles o aplicables consideran ciertas técnicas.

Artículos de experiencias: Experiencias de carácter personal del autor, donde expone lo sucedido en la práctica de su trabajo.

Extracción de datos y realización del mapeo de los estudios de manera sistemática

En base a los pasos anteriores se realizó el análisis y la clasificación correspondiente de los documentos fuente que permitieron responder a las preguntas de investigación previamente expuestas. Para procesar los datos se usó una hoja de cálculo (Excel), el cual facilitó el análisis estadístico pertinente, donde se determinó el número de publicaciones por año y la base de datos proveniente.

Resultados

Se relacionaron los hallazgos del mapeo sistemático, acerca de la conservación de semen en la especie equina. Inicialmente, al realizar la búsqueda en las bases de datos, se obtuvieron 110 documentos. Seguido a eso, se aplican los criterios de inclusión y exclusión (CI1+CE1+CE2), donde se incluyen documentos publicados entre (2015-2025), teniendo en cuenta algunos documentos por fuera de este rango, considerados básicos para la comprensión general de la conservación del semen en equinos, excluyendo guías o reportes publicitarios sobre la conservación del material genético seminal en equinos y documentos en idioma diferente a inglés, español o portugués, quedando 73 documentos.

A estos 73 documentos se aplican los criterios (CI2+CI3+CI4+CE3), analizando el título y el resumen, identificando 66 trabajos pertinentes con la temática, dejando 66 documentos, para responder a las preguntas planteadas.

El listado final de los documentos se relaciona en la bibliografía del artículo. Antes de responder a las preguntas planteadas, se dará una relación del año y base de datos donde se publicaron los 66 documentos. En la gráfica 1 presenta en el eje X la base de datos donde se encontró el documento y en el eje Y la cantidad de trabajos encontrados.

Gráfico 1. Número de trabajos por base de datos

Fuente: elaboración propia

Acorde al (gráfico 1) se puede ver que la mayoría de documentos proceden de bases de datos académicas con un número de 22, seguido de bases como elsevier/ScienceDirect con 19 documentos, repositorios institucionales con 18 y por último 7 libros que aportan contenido a la comprensión general del tema de conservación seminal.

Haciendo énfasis en la fecha de publicación, se evidencia que el 53.03% de los documentos sobre el tema se publicaron en los últimos 10 años, evidenciado en el (gráfico 2). indicando un creciente interés acerca del tema con especial relevancia en los años 2016 y 2018, aunque a día de hoy se siguen buscando alternativas que permitan la mejora de esta tecnología.

Gráfico 2. Número de publicaciones por año

Fuente: Elaboración propia

Gracias a estos documentos se encontraron diversas apreciaciones que ayudaron a la resolución de las tres preguntas planteadas con anterioridad, donde para responder a la pregunta 1 ¿Cuáles son los principales factores técnicos (extensores, crioprotectores, curva de enfriamiento, concentración espermática) que afectan la supervivencia, motilidad y funcionalidad del semen de sementales equinos tras la criopreservación?. Se evidencia dichos factores técnicos que son fundamentales para determinar la supervivencia, motilidad y funcionalidad del semen de sementales equinos Post-Criopreservación

La criopreservación de semen equino es una biotecnología reproductiva esencial para la diseminación global del material genético y el avance de los programas de mejora genética (Ullah et al., 2025). A pesar de su importancia, el uso de semen criopreservado en la industria equina es significativamente menor en comparación con otras especies domésticas, debido a la alta criosensibilidad de los espermatozoides y la marcada variabilidad individual entre sementales (Yáñez-Ortiz et al., 2022). Investigaciones indican que solo el 20% al 30% de los sementales son clasificados como "buenos congeladores", mientras que un porcentaje similar son "malos congeladores" y no son aptos para la criopreservación (Gutiérrez Cepeda, 2014; Elgueta Vera, 2018).

El proceso de congelación y descongelación es inherentemente dañino, incluso letal, para los espermatozoides, produciendo criolesiones que afectan su supervivencia, motilidad y funcionalidad (Parks & Graham, 1992). Los principales mecanismos de daño incluyen el choque térmico, el estrés osmótico (exposición a medios hiperosmóticos) y el estrés oxidativo, lo que conlleva a la peroxidación lipídica de las membranas y, consecuentemente, a la pérdida de la integridad de la membrana plasmática y acrosomal (Restrepo et al., 2012;

Ullah et al., 2025). La optimización de factores técnicos específicos es crucial para mitigar estos daños.

1. Extensores y Crioprotectores: La Protección Bioquímica

Los diluyentes o extensores cumplen funciones vitales al proveer sustrato energético, mantener el equilibrio osmótico y electrolítico, estabilizar el pH, inhibir el crecimiento bacteriano, y proteger a las células del choque térmico (Uriza Rodríguez & Velasco Alarcón, 2024). encontrando:

Crioprotectores Permeantes y Alternativas (CPAs)

Los CPAs son sustancias hidrosolubles que disminuyen el punto eutéctico, promoviendo la deshidratación celular y previniendo la formación de cristales de hielo intracelulares (Prien & Iacovides, 2016). El Glicerol (GLY), el CPA más común, ha sido reportado con un claro efecto negativo en equinos, ya que puede ser tóxico y causar daño a la membrana plasmática por efecto osmótico, resultando en baja motilidad posdescongelación (Oliveira, 2020; Prien & Iacovides, 2016).

En contraste, la Dimetilformamida (DMF) (una amida) ha sido evaluada como una alternativa prometedora, debido a su menor peso molecular. La DMF facilita un equilibrio más rápido entre las regiones intra y extracelular, lo que teóricamente reduce el daño espermático por choque osmótico (Pérez et al., 2017). Múltiples estudios han demostrado que la DMF mejora la criosupervivencia, incluyendo la motilidad total y progresiva, la vitalidad y la integridad de membrana, en comparación con el glicerol (Mesa & Henao, 2012; Squires et al., 2004). Además, la DMF ha mostrado ser particularmente benéfica para sementales considerados malos congeladores (Gomes et al., 2002).

Aditivos para Estabilidad y Funcionalidad

La criopreservación aumenta los niveles de ERO, induciendo estrés oxidativo (Restrepo et al., 2012). Donde la suplementación del diluyente con antioxidantes es una estrategia clave para generar mejores resultados (Yáñez-Ortiz et al., 2022). Se ha investigado el uso de antioxidantes no enzimáticos como la Quercetina y la L-Ergotioneína (Acosta, 2021). Además, la Coenzima Q-10 (CoQ-10) ha demostrado mejorar la preservación de la funcionalidad mitocondrial del espermatozoide criopreservado (Lançonni et al., 2021).

Modificar la membrana por medio de estrategias como el uso de colesterol (a través de ciclodextrinas) permite estabilizar la membrana plasmática espermática, incrementando su resistencia al choque térmico y osmótico (Mesa & Henao, 2012; Ullah et al., 2025). La incubación con colesterol ha resultado en un aumento significativo de la motilidad total y progresiva, la vitalidad y la integridad de membrana posdescongelación (Mesa & Henao, 2012).

Además, el uso de crioprotectores no penetrantes, como la sacarosa, es evaluado en técnicas como la vitrificación para evitar el daño acrosomal y el estrés osmótico asociado a los CPAs permeantes (Hidalgo et al., 2018).

2. Curva de Enfriamiento y Equilibrio: Control del Proceso Físico

La célula espermática equina es altamente susceptible al choque térmico (Varner et al., 1988;), lo que hace que la curva de enfriamiento sea un factor técnico de máxima importancia (Pérez Osorio et al., 2018).

Tasa de Enfriamiento y Tiempo de Equilibrio

Se ha demostrado que una curva de enfriamiento moderada de 120 minutos a 5°C antes de la congelación final (exposición a vapor de nitrógeno y posterior inmersión en N₂ L a -196°C) tiene efectos benéficos en los parámetros espermáticos posdescongelamiento (Pérez Osorio et al., 2018). Reportándose de igual forma que tasas de enfriamiento más lentas, como 1°C/min⁻¹, ofrecen mejor viabilidad espermática, cinética y potencial mitocondrial (Oliveira, 2020).

3. Concentración Espermática y Procesamiento Mecánico

Concentración y Envasado

El envasado más frecuente se realiza en pajuelas de 0.5 mL, que permiten un enfriamiento más uniforme y eficiente (Uriza Rodríguez & Velasco Alarcón, 2024). La concentración estándar utilizada es de 200x10⁶ espermatozoides/mL (Arruda, 2000).

Centrifugación y Selección Espermática

El procesamiento del semen requiere a menudo la centrifugación para concentrar espermatozoides y eliminar el plasma seminal (Restrepo & Duque, 2016). Sin embargo, la centrifugación simple es un factor técnico que introduce un estrés mecánico significativo. Investigaciones concluyeron que incluso bajos niveles de fuerza de centrifugación (600×g) logran alterar la motilidad total y progresiva, la integridad del acrosoma y el potencial de membrana mitocondrial en espermatozoides equinos (Restrepo & Duque, 2016). La manipulación y el enfriamiento también pueden causar un fenómeno similar a la capacitación fisiológica temprana, conocido como “criocapacitación” (Uriza Rodríguez & Velasco Alarcón, 2024).

Para contrarrestar el daño y mejorar la calidad final, es fundamental el uso de técnicas de selección espermática, como la centrifugación en gradiente de densidad o la Centrifugación con Monocapa Coloidal (SLC) (Yáñez-Ortiz et al., 2022). Estas técnicas seleccionan una población espermática superior, lo que mejora las características posdescongelación (Méndez Pérez, 2015) y reduce la fuente endógena de estrés oxidativo (Al-Essawe et al., 2018).

4. Consecuencias en la Funcionalidad y Necesidad de Evaluación Integral

La funcionalidad del semen criopreservado va más allá de la motilidad y se ve afectada directamente por factores técnicos. Siendo que el daño no solo será estructural sino que también afectará en la parte funcional y molecular.

La criopreservación puede reducir la integridad del ADN (Restrepo et al., 2013), y los espermatozoides anormales presentes en la muestra no seleccionada son fuentes de ERO, lo que reduce la integridad del ADN (Restrepo et al., 2012). Sumado a esto, el potencial de la membrana mitocondrial se ve afectado (Restrepo & Duque, 2016), aunque la adición de CoQ-10 puede ayudar a su preservación (Lançonni et al., 2021).

Para responder a la pregunta 2: ¿Qué papel tienen el daño oxidativo, la fragmentación de ADN espermático, y otros marcadores moleculares (membrana, mitocondria, acrosoma) en la disminución de la calidad del semen equino tras conservación (ya sea en estado líquido refrigerado o criopreservado), y qué estrategias se han desarrollado para mitigarlos?. Se usaron documentos que hablen acerca de los complejos mecanismos moleculares que subyacen a la disminución de la calidad seminal equina durante este proceso de conservación

La alta sensibilidad de la célula espermática equina a los protocolos de conservación es la principal limitante para alcanzar tasas de fertilidad comparables a las obtenidas con semen fresco (Stornelli et al., 2005; Usuga et al., 2016). Siendo que la misma criopreservación expone a los espermatozoides equinos a un conjunto de estresores térmicos, osmóticos y oxidativos, los cuales alteran estructuras celulares críticas y conducen a la disfunción espermática (Peña et al., 2011; Usuga, 2017). Hacen que destaque como la principal problemática dentro de la industria.

1. Estrés Oxidativo (EO) y Daño al ADN Espermático

El estrés oxidativo es uno de los factores más correlacionados con la pérdida de fertilidad posdescongelación (Restrepo-Betancur et al., 2012). Durante el metabolismo oxidativo fisiológico, se producen Especies Reactivas de Oxígeno (EROs), necesarias para funciones como la capacitación y la reacción acrosómica; sin embargo, el desequilibrio en su producción o degradación genera efectos adversos (Tortolero et al., 2005). El proceso de criopreservación, sumado a la centrifugación y remoción del plasma seminal, provoca una liberación desmedida de EROs, principalmente por las mitocondrias, que son la fuente principal de EROs en el espermatozoide (Usuga, 2017; Vasconcelos et al., 2013; Yeste et al., 2015).

El espermatozoide equino es altamente susceptible a la peroxidación lipídica debido al alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados en su membrana (Aurich et al., 1997; García et al., 2011). La peroxidación lipídica de las membranas plasmáticas es responsable de la pérdida de movilidad, viabilidad, y fluidez de la membrana (Ball et al., 2000; Restrepo et al., 2019).

Consecuentemente, las EROs son las principales causantes de la fragmentación del ADN espermático (Baumber et al., 2003; Wnuk et al., 2010). La integridad del ADN es un

parámetro vital para el éxito reproductivo, y su daño puede ser bloqueado por la presencia de catalasa y glutatión reducida (Baumber et al., 2003).

2. Marcadores de Membrana, Mitocondria y Acrosoma

La integridad de la membrana plasmática (MP) es fundamental para el éxito de la fertilización, siendo la criopreservación altamente perjudicial para ella, causando un marcado efecto detrimental en su integridad estructural y funcional (Rubio et al., 2009). La baja proporción de colesterol en la MP del espermatozoide equino lo hace particularmente susceptible al choque térmico y al enfriamiento rápido (Hernández-Avilés et al., 2023; Loomis & Graham, 2008).

Las mitocondrias son estructuras críticas; su daño (observado como hinchazón de la pieza media) genera una distensión que sugiere que estas organelas son muy sensibles al proceso (Usuga, 2017). La pérdida del potencial de membrana mitocondrial (PMM) es un marcador clave de disfunción celular, y como principal fuente de EROs y ATP, su compromiso resulta en una pérdida rápida de la movilidad y la velocidad espermática (Gibb et al., 2014). Además, los daños mitocondriales se relacionan con los cambios similares a la apoptosis (o apoptosis-like changes) que ocurren en los espermatozoides equinos criopreservados (Ball, 2008; Ortega-Ferrusola et al., 2009).

La integridad acrosomal (MA) también se ve afectada, pues el daño en la MP puede llevar a una exocitosis acrosómica degenerativa o "criocapacitación" prematura, reduciendo el poder fecundante de la célula (Thomas et al., 2006; Watson, 2000).

Un campo prometedor en la investigación de marcadores es el estudio de las Acuaporinas (AQPs), canales de agua cruciales para la osmorregulación. Específicamente, los niveles de AQP3 y AQP11 en el semen fresco se relacionan positivamente con la criotolerancia del eyaculado (Bonilla-Correal, 2019). La criopreservación puede incluso modificar la localización de AQP7 y AQP11 dentro del espermatozoide (Bonilla-Correal, 2019).

Para contrarrestar estos efectos adversos, se han desarrollado diversas estrategias de mitigación centradas en la optimización de protocolos y la adición de protectores moleculares:

1. Optimización del Medio Extensor y Crioprotectores

El uso de diluyentes de composición definida es crucial, proporcionando sustrato energético, estabilidad osmótica, y crioprotección (Alvarenga et al., 2016; Duque et al., 2017).

Crioprotectores Permeables como el glicerol y la dimetilformamida (DMF) son los más utilizados. La DMF, al 5%, a menudo resulta en un aumento de la motilidad posdescongelación, reflejándose particularmente en caballos "malos congeladores" (Alvarenga et al., 2003; Gómez et al., 2002). La combinación de DMF y glicerol (DMF-GLY) ha demostrado ser efectiva para proteger y obtener una mayor motilidad y

cinemática en los espermatozoides equinos después de la descongelación (Ochoa & Álvarez, 2022).

El uso de modificadores de membrana como el colesterol (p. ej., adicionado mediante ciclodextrinas) ha demostrado un aumento significativo en la movilidad total y progresiva, la vitalidad y la integridad de membrana posdescongelación (Mesa & Henao, 2012). El uso de medios extensores como INRA 82, modificado con azúcares, leche descremada y un 2% de yema de huevo, junto con una curva de enfriamiento moderada (120 minutos a 5°C), muestra efectos benéficos en los parámetros espermáticos independientemente del crioprotector (Pérez Osorio et al., 2018). Sin embargo, alternativas como la lecitina de soya (AndroMed®) han mostrado ser inferiores a los diluyentes que contienen yema de huevo para los parámetros de movilidad y viabilidad in vitro del semen equino (Caldevilla et al., 2020).

2. Suplementación con Antioxidantes (ATs)

La suplementación con ATs es una estrategia clave para mitigar el daño oxidativo y la peroxidación lipídica (Treulen et al., 2019).

Aunque la remoción del PS es común, esta elimina la principal fuente de ATs (Usuga, 2017). La suplementación con pequeñas cantidades de PS liofilizado (por ej, 2 mg/mL o 5% a 20%) antes de la criopreservación ha mostrado proteger contra el estrés oxidativo y mejorar la criosupervivencia (Alghamdi et al., 2002; Pizarro et al., 2013). Se ha demostrado que la suplementación de PS basada en su Capacidad Antioxidante Total (CAT) resulta en una mayor viabilidad y movilidad en muestras de baja congelabilidad (Usuga, 2017).

La Coenzima Q10 preserva de manera más efectiva la funcionalidad mitocondrial y el citoesqueleto de actina, previniendo la peroxidación lipídica (Carneiro, 2018; Lançonni et al., 2021). La Quercetina y la Vitamina E también se emplean para reducir la peroxidación lipídica y el daño al ADN (Baumber et al., 2005; Gibb et al., 2014; Vasconcelos et al., 2013). Donde la Quercetina, en particular, tuvo un efecto altamente significativo en el potencial de membrana mitocondrial y se asocia con espermatozoides más veloces (Vélez Henao, 2016).

3. Refinamientos del Protocolo y Uso de Marcadores de Selección

La selección de los protocolos es determinante. El uso de vapores de nitrógeno líquido resulta ser más adecuado para criopreservar semen equino que el congelador programable, ya que las tasas de congelación rápida y ultrarrápida pueden prevenir la formación de cristales de hielo intracelulares (Caicedo & Montoya, 2025; Hernández-Avilés et al., 2023).

Finalmente, dada la alta variabilidad individual entre sementales ("buenos" o "malos congeladores"), la identificación de marcadores moleculares en el plasma seminal o en el espermatozoide se convierte en una herramienta predictiva (Usuga, 2017). Por ejemplo, un nivel alto de la proteína CRISP-3 en el plasma seminal se ha asociado con una mayor calidad espermática posdescongelación, lo que permite la selección temprana de reproductores aptos para criopreservación (Usuga, 2017; Hamann et al., 2007).

Por último respondiendo a la incógnita planteada en la pregunta 3: ¿Qué avances se han registrado en los protocolos de conservación de semen equino (por ejemplo en almacenamiento líquido prolongado, transporte refrigerado, uso en inseminación artificial, técnicas de reproducción asistida) desde 2019, y cómo se ha traducido esto en mejora de la fertilidad y aplicabilidad en la práctica de reproducción equina? podemos destacar que la conservación del semen equino al ser una biotecnología fundamental para el mejoramiento genético y la máxima difusión de reproductores de élite, cada día se encuentra en desarrollo, ya que la Inseminación Artificial (IA) con semen congelado "permite almacenar material genético de valor y utilizarlo incluso cuando los padrillos ya no están disponibles" (Remezovski Luzko et al., 2022).

Sin embargo, el espermatozoide equino muestra una marcada "variabilidad individual" en su tolerancia a la criopreservación (Elgueta Vera, 2018, p. 1), lo que resulta en que generalmente, "sólo el 20-30% de los sementales producen un semen con buena capacidad de congelación" (Gutiérrez Cepeda, 2014). Por ello, los avances dentro de esta tecnología se han enfocado en optimizar los protocolos para extender la viabilidad del semen refrigerado y mejorar la funcionalidad del semen posdescongelación para su uso en (IA) y Técnicas de Reproducción Asistida (TRA).

1. Avances en Almacenamiento Líquido Prolongado y Transporte Refrigerado

El transporte de semen refrigerado es una "práctica rutinaria en reproducción equina la cual evita el transporte de animales, reduce riesgos, estrés animal y costos de traslado" (Remezovski Luzko et al., 2022). Los avances recientes se han concentrado en alargar la vida funcional de los espermatozoides durante este proceso y facilitar la logística de la criopreservación.

Un desarrollo clave para extender la viabilidad en condiciones de refrigeración (1°C a 17°C) es el uso de un polipéptido bioestabilizador espermático (FB-sp), una "alternativa biotecnológica molecular de bajo costo" (Rangel Núñez & Bonilla Correal, 2023). Este aditivo "logra mantener la fertilidad y prolificidad del semen sobre extensores del mercado no aditivados, logrando una supervivencia de más del 65% después de 7 días" (Rangel Núñez & Bonilla Correal, 2023). La posibilidad de mantener altas tasas de supervivencia espermática por un periodo prolongado tiene una traducción práctica directa al facilitar el transporte refrigerado a largas distancias, resolviendo el problema de que no es adecuado almacenar por tiempo prolongados el semen, debido a que las características de los espermatozoides disminuyen drásticamente (Castro Murillo & González Cruz, 2019).

Una práctica que se ha consolidado en el ámbito de la criopreservación es la refrigeración por periodos cortos previos al congelamiento. La refrigeración de semen diluido y su almacenado por algunas horas conservando parámetros seminales similares a los del semen fresco permitiría trasladar el semen hasta un laboratorio para su posterior congelamiento (Remezovski Luzko et al., 2022). Esto hace posible realizar la colecta de semen a campo y el traslado del eyaculado permitiendo el congelamiento sin necesidad de trasladar a los padrillos o contar con un laboratorio in situ (Remezovski Luzko et al., 2022). La implementación de

estas biotecnologías impulsa el bienestar animal al "evitar el estrés y riesgos del transporte animal" (Remezovski Luzko et al., 2022, p. 4).

2. Avances en Criopreservación y Mitigación del Daño Molecular

La criopreservación sigue siendo un proceso agresivo que provoca la exposición del espermatozoide a diferentes tipos de estrés (Elgueta Vera, 2018). Se ha reconocido que el estrés oxidativo, el choque térmico y el estrés osmótico causan alteraciones a nivel de la membrana, del acrosoma y el ADN (Restrepo et al., 2019; Sadurní, 2020).

La Dimetilformamida (DMF) se ha validado como una alternativa crucial al glicerol (GLY), especialmente para mitigar la toxicidad osmótica asociada al GLY (Sadurní, 2020). Un estudio (proyectado para 2025) que comparó DMF y GLY en caballos de la raza Peruano de Paso demostró resultados altamente significativos a favor de DMF al 2%: "motilidad espermática de 44,56 % +/- 2.45%, para la concentración de DMF al 2% frente a 40.69 % +/- 2.30% para la concentración de GLY al 1%" (Pacheco Sánchez, 2025). Además, la viabilidad espermática fue de "44,25 % ± 2.14%, para la concentración de DMF al 2%" (Pacheco Sánchez, 2025). Este hallazgo se traduce en una mejora de la fertilidad potencial, ya que el uso de DMF proporciona una "mejora significativa en la motilidad y fertilidad de los espermatozoides" en sementales con baja resistencia a la criopreservación ("congeladores malos") (Sadurní, 2020, p. 33).

La lecitina de soja (presente en diluyentes como AndroMed®) se investiga como sustituto de la yema de huevo para eliminar el "potencial riesgo de contaminación de las dosis inseminantes" y para facilitar la exportación, ya que existen "reglamentaciones internacionales que restringen el ingreso de productos que contengan huevo o derivados" (Caldevilla et al., 2020, p. 245). Sin embargo, un estudio de 2020 que evaluó AndroMed® para congelar semen equino, concluyó que el diluyente "no evidenció ventajas cuantitativas comparado con otro diluyente convencional respecto a la capacidad de congelar semen equino con parámetros mínimos de aceptación in vitro" (Caldevilla et al., 2020). La "movilidad total y progresiva fueron significativamente mayores ($p < 0.05$) en los medios de congelamiento con yema de huevo respecto los dos de AndroMed®" (Caldevilla et al., 2020).

Seguido de esto, la lucha contra el estrés oxidativo (ERO) es crucial. Se ha propuesto el uso de antioxidantes, como la Coenzima Q10, ya que "promovería la integridad de la membrana plasmática ya que esta inhibiría la formación de hidroperóxidos" (Elgueta Vera, 2018, p. 16; Gutiérrez Cepeda, 2014, p. 16).

Y respecto al plasma seminal (PS), si bien su remoción tradicionalmente se recomienda (Sadurní, 2020) la suplementación del diluyente con plasma seminal reduce la peroxidación lipídica del semen equino criopreservado (Pizarro L. et al., 2013). Además, la incorporación de PS tras la descongelación "permite mantener la integridad de la membrana plasmática en sementales con congelabilidad deficiente" (Šichtař et al., 2019, citado en Bertholon, 2024).

3. Inseminación Artificial y Técnicas de Reproducción Asistida (TRA)

Los avances en las TRA se han dirigido a asegurar que, a pesar de la baja calidad inherente al semen criopreservado, solo la subpoblación más funcional sea utilizada para maximizar la tasa de concepción.

La centrifugación es crucial para eliminar el PS y concentrar los espermatozoides, sin embargo, la centrifugación tradicional puede causar daño mecánico a la membrana plasmática (Sadurní, 2020). Estos avances se centran en el uso de centrifugación amortiguada, que emplea soluciones coloidales de alta viscosidad (como CushionFluid® o Androcoll-ETM), que "funcionan como un amortiguador en el fondo del tubo durante la centrifugación" (Sadurní, 2020). Este método permite la recuperación de esperma, ya que permite el uso de una velocidad de centrifugación más alta ($800-1000 \times g$) sin dar lugar a un daño de la estructura del esperma (Hoogewijs et al., 2010, citado en Sadurní, 2020). Un estudio de 2015 que evaluó semen equino criopreservado concluyó que el método CushionFluid fue superior a otros (Androcoll, EquiPure y Percoll) para la mayoría en parámetros de movilidad espermática, así como para acrosomas intactos ($p < 0.05$) (Varela G. et al., 2015).

Otras técnicas avanzadas de selección espermática que se han desarrollado en los últimos años incluyen la clasificación microfluidica (MF) y la clasificación celular activada magnéticamente (MACS) (Orsolini et al., 2021, citado en Bertholon, 2024; Assumpção et al., 2023, citado en Bertholon, 2024). Estos avances tienen la capacidad de realizar una selección precisa por calidad y sexo para la Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI) (Orsolini et al., 2021, citado en Bertholon, 2024).

La Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI) es hoy la técnica de elección, ya que la "FIV convencional ha demostrado ser ineficaz" en la especie equina (Orsolini et al., 2021, citado en Bertholon, 2024). La ICSI es la técnica ideal para semen congelado porque puede almacenarse y enviarse fácilmente, no requiere una gran concentración de espermatozoides (Orsolini et al., 2021, citado en Bertholon, 2024). Lo que se traduce en una mejora de la fertilidad notable, ya que la ICSI "permiten obtener potros cuando el número de espermatozoides o la calidad es baja" (Sadurní, 2020; Hinrichs, 2012, citado en Sadurní, 2020). Esto significa que incluso el semen con poca fertilidad in vivo puede usarse con éxito para la producción de embriones in vitro (Sadurní, 2020). Además, el semen congelado puede descongelarse, diluirse hasta (1:200) y volverse a congelar en una gran cantidad de pajuelas de 'dosis ICSI' (Salgado et al., 2018, citado en Sadurní, 2020).

Además los métodos modernos de evaluación seminal, como el Sistema Analizador de Clase (SCA®) y otros sistemas CASA, generan resultados, confiables y precisos (Castro Murillo & González Cruz, 2019). Esto permite evaluar la calidad del semen equino con mayor funcionalidad y eficacia (Castro Murillo & González Cruz, 2019), lo cual es indispensable para la investigación y la práctica clínica.

Conclusión

La estabilidad de la calidad del semen equino conservado obedece a la interacción de las medidas técnicas a aplicar y a los determinantes biológicos responsables de la estabilidad de las células. Los datos demuestran la respuesta particular del semental como el factor determinante de la eficacia de la criopreservación, ya que motilidad, integridad de membranas, funcionalidad mitocondrial y estado del ADN se ven favorecidas o perjudicadas, en función de la composición del medio extensor, del tipo de crioprotector, de la curva de enfriamiento o del manejo mecánico que sea sometido el semen antes de la congelación.

El hecho de apostar por la incorporación de alternativas como la dimetilformamida, la suplementación antioxidante y las técnicas de selección espermática más avanzadas, que son capaces de aportar rendimientos favorables sobre la tolerancia al frío y sobre la viabilidad postdescongelamiento, es el recurso que refuerza esta práctica reproductiva como uno de los sistemas de producción equinos.

A partir de las limitaciones discutidas se sugiere profundizar en la identificación de marcadores moleculares que permitan predecir la criotolerancia, evaluar nuevos aditivos y medios de extensores. Estas líneas de investigación permitirían contribuir a reducir la variabilidad de los resultados y a mejorar los protocolos usados en este sentido.

Se deben buscar estrategias de tipo productivo que se ajusten a las características fisiológicas de cada reproductor; incorporar técnicas diagnósticas de mayor exactitud, etc., y escoger técnicas adecuadas para la preservación funcional del material seminal. La toma de decisiones basada en estos criterios refuerza la sostenibilidad reproductiva y genética de los sistemas de producción equina.

Referencias Bibliográficas

Acosta, M. (2021). Evaluación de la integridad y funcionalidad espermática postdescongelación del caballo criollo colombiano mediante el uso de antioxidantes y un inhibidor de la capacitación. Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80273>

Al-Essawe, E., Johannisson, A., Wulf, M., Aurich, C., & Morrell, J. (2018). Improved cryosurvival of stallion spermatozoa after colloid centrifugation is independent of the addition of seminal plasma. *Cryobiology*, 81, 145–152. <https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2018.01.009>

Alghamdi, A. S., Troedsson, M. H., Xue, J. L., & Crabo, B. G. (2002). Effect of seminal plasma concentration and various extenders on post-thaw motility and glass wool-Sephadex filtration of cryopreserved stallion semen. *American Journal of Veterinary Research*, 63, 880–885. <https://avmajournals.avma.org/view/journals/ajvr/63/6/ajvr.2002.63.880.xml>

Alvarenga, M. A., Ozanam Papa, F., & Ramires Neto, C. (2016). Advances in Stallion Semen Cryopreservation. *The Veterinary Clinics of North America. Equine Practice*, 32(3), 521–530. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cveq.2016.08.003>

Alvarenga, M., Papa, F., Leão, K., Landim, F., Medeiros, A., & Gomes, G. (2003). The use of alternative cryoprotectants for freezing stallion semen. En Proceedings of a workshop on transporting gametes and embryos. Havemeyer Foundation. USA. <https://havemeyerfoundation.org/wp-content/uploads/2021/09/monograph12-Brewster-Monograph.pdf#page=86>

Arruda, R. P. de. (2000). Avaliação dos efeitos de diluidores e crioprotetores para o espermatozóide equino pelo uso de microscopia de epifluorescência, citometria de fluxo, análises computadorizadas da motilidade (CASA) e da morfometria (ASMA). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de <https://repositorio.usp.br/item/001140551>

Aurich, J. E., Schonherr, U., Hoppe, H., & Aurich, C. (1997). Effects of antioxidants on motility and membrane integrity of chilled-stored stallion semen. *Theriogenology*, 48(2), 185–192. [https://doi.org/10.1016/S0093-691X\(97\)84066-6](https://doi.org/10.1016/S0093-691X(97)84066-6)

Ball, B. A. (2008). Oxidative stress, osmotic stress and apoptosis: Impacts on sperm function and preservation in the horse. *Animal Reproduction Science*, 107(3-4), 257–267. <https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2008.04.014>

Ball, B. A., Gravance, C. G., Medina, V., Baumber, J., & Liu, I. K. M. (2000). Catalase activity in equine semen. *American Journal of Veterinary Research*, 61, 1026–1030. <https://avmajournals.avma.org/view/journals/ajvr/61/9/ajvr.2000.61.1026.xml>

Baumber, J., Ball, B. A., & Linfor, J. J. (2005). Assessment of the cryopreservation of equine spermatozoa in the presence of enzyme scavengers and antioxidants. *Animal Journal of Veterinary Research*, 66(5), 772–779. <https://avmajournals.avma.org/view/journals/ajvr/66/5/ajvr.2005.66.772.xml>

Baumber, J., Ball, B. A., Linfor, J. J., & Meyers, S. A. (2003). Reactive Oxygen Species and Cryopreservation Promote DNA Fragmentation in Equine Spermatozoa. *Journal of Andrology*, 24(4), 621–628. <https://doi.org/10.2164/jandrol.107.003640>

Bertholon, M. (2024). Técnicas de reproducción asistida en la especie equina. <https://zaguan.unizar.es/record/146487>

Bonilla Correal, S. (2019). Identificación, localización y función de las acuaporinas en el espermatozoide equino y su relación con la criopreservación, Universitat Autònoma de Barcelona. <https://ddd.uab.cat/record/233517>

Caicedo, S., & Montoya, J. (2025). Efecto del método de congelación y el periodo de incubación sobre la calidad pos-descongelación del semen equino. *Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú*, 36(1), e30197. <https://doi.org/10.15381/rivep.v36i1.30197>

Caldevilla, M., Ferrante, A., & Neild, D. (2020). Utilización de un medio con lecitina de soja para congelar semen equino. *InVet*, 22(1), 244-249. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179171136006>

Carneiro, J. A. M., Canisso, I. F., Bandeira, R. S., Scheeren, V. F. C., Freitas-Dell'Aqua, C. P., Alvarenga, M. A., Papa, F. O., & Dell'Aqua, J. A. (2018). Effects of coenzyme Q10 on semen cryopreservation of stallions classified as having good or bad semen freezing ability. *Animal Reproduction Science*. <https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2018.02.020>

Castro Murillo, K., & González Cruz, S. (2019). Métodos modernos de evaluación seminal en equinos. [Trabajo de grado]. Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina Veterinaria y Zootecnia. <https://hdl.handle.net/20.500.12494/12318>

Duque C, J. E., Rojano, B. A., & Restrepo B, G. (2017). Criotolerancia de Semen Equino Congelado con Aditivos en el Diluyente. *Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú*, 28(1), 120–129. <http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v28i1.12944>

Elgueta Vera, C. J. (2018). Actualización en técnicas de criopreservación de espermatozoides equinos. Universidad de Las Américas. <https://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/282>

García, B. M., Fernández, L. G., Ferrusola, C. O., Salazar-Sandoval, C., Rodríguez, A. M., Martínez, H. R., & Peña, F. J. (2011). Membrane lipids of the stallion spermatozoon in relation to sperm quality and susceptibility to lipid peroxidation. *Reproduction in Domestic Animals*, 46(1), 141–148. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2010.01609.x>

Gibb, Z., Lambourne, S. R., & Aitken, R. J. (2014). The paradoxical relationship between stallion fertility and oxidative stress. *Biology of Reproduction*, 91(3), 77. <https://doi.org/10.1095/biolreprod.114.118539>

Gómez, G., Jacob, J. C. F., Medeiros, A. S. L., Papa, F. O., & Alvarenga, M. A. (2002). Improvement of stallion spermatozoa preservation with alternative cryoprotectants for the Mangalarga Marchador breed. *Theriogenology*, 58(2/4), 277–279. <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/20023124732>

Gutiérrez Cepeda, L. (2014). Optimización de las técnicas de acondicionamiento del semen equino para los procesos de conservación seminal. Universidad Complutense de Madrid. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/38266>

Hamann, H., Jude, R., Sieme, H., Mertens, U., Topfer-Petersen, E., Distl, O., & Leeb, T. (2007). A polymorphism within the equine CRISP3 gene is associated with stallion fertility in Hanoverian warmblood horses. *Animal Genetics*, 38, 259–264. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2053.2007.01633.x>

Hernández-Avilés, C., Ramírez-Agámez, L., Varner, D. D., & Love, C. C. (2023). Effects of egg yolk level, penetrating cryoprotectant, and pre-freeze cooling rate, on the post-thaw quality of stallion sperm. *Animal Reproduction Science*, 248, 107162. <https://doi.org/10.1016/J.ANIREPROSCI.2022.107162>

Hidalgo, M., Consuegra, C., Dorado, J., Diaz-Jimenez, M., Ortiz, I., Pereira, B., Sanchez, R., & Crespo, F. (2018). Concentrations of non-permeable cryoprotectants and equilibration

temperatures are key factors for stallion sperm vitrification success. *Animal Reproduction Science*, 196, 91–98. <https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2018.06.010>

Hoyos-Patiño, J. F. (2024). Guía presentación documento (Metodología de Investigación, Diseño Gráfico FESC-Ocaña). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19912.33288>

Lançon, R., Celeghini, E. C. C., Giuli, V., de Carvalho, C. P. T., Zoca, G. B., Garcia-Oliveros, L. N., Batissaco, L., Oliveira, L. Z., & de Arruda, R. P. (2021). Coenzyme Q-10 improves preservation of mitochondrial functionality and actin structure of cryopreserved stallion sperm. *Animal reproduction*, 18(1), e20200218. <https://doi.org/10.1590/1984-3143-AR2020-0218>

Loomis, P. R., & Graham, J. K. (2008). Commercial semen freezing: individual male variation in cryosurvival and the response of stallion sperm to customized freezing protocols. *Animal Reproduction Science*, 105, 119–128. <https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2007.-11.010>

Méndez Pérez, C. C. (2015). Efecto de un gradiente de centrifugación sobre la calidad del semen equino. Universidad Autónoma de Nuevo León. Recuperado de <http://eprints.uanl.mx/id/eprint/13670>

Mesa, A. M., & Henao R, G. (2012). Efecto del colesterol y la dimetilformamida sobre parámetros posdescongelación en espermatozoides de caballos criollos colombianos. *Revista MVZ Córdoba*, 17(1), 2908–2915. <https://doi.org/10.21897/rmvz.260>

Ochoa, J., & Álvarez, D. (2022). Efecto crioprotector de la dimetilformamida, glicerol y su combinación sobre la criosupervivencia de espermatozoides equinos. Universidad de Cuenca. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/39449>

Oliveira, S. N. de. (2020). Efeito do glicerol e amidas em diferentes curvas de refrigeração sobre a qualidade do sêmen congelado equino. Universidade Estadual Paulista (Unesp). <http://hdl.handle.net/11449/192458>

Ortega-Ferrusola, C., Macías García, B., Gallardo-Bolaños, J. M., González-Fernández, L., Rodríguez-Martínez, H., Tapia, J. A., & Peña, F. J. (2009). Apoptotic markers can be used to forecast the freezeability of stallion spermatozoa. *Animal Reproduction Science*. <https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2008.10.005>

Pacheco Sánchez, V. S. (2025). Comparación de agentes crioprotectores dimetilformamida y glicerol para mejorar la funcionabilidad espermática de semen criopreservado de caballos de la raza Peruano de Paso. Arequipa 2024. Universidad Católica de Santa María. <https://hdl.handle.net/20.500.12920/15806>

Parks, J. E., & Graham, J. K. (1992). Effects of cryopreservation procedures on sperm membranes. *Theriogenology*, 38(2), 209–222. [https://doi.org/10.1016/0093-691X\(92\)90231-F](https://doi.org/10.1016/0093-691X(92)90231-F)

Patiño, J. F. H., Carrascal, B. L. V., Bautista, D. R., & Díaz, N. G. (2023). Impacto transformador de la inteligencia artificial y aprendizaje autónomo en la producción agropecuaria: un enfoque en la sostenibilidad y eficiencia. *Formación Estratégica*, 7(1), 40-55. <https://formacionestrategica.com/index.php/foes/article/view/111>

Peña, F. J., Macías García, B., Samper, J. C., Aparicio, I. M., Tapia, J. A., & Ortega Ferrusola, C. (2011). Dissecting the molecular damage to stallion spermatozoa: the way to improve current cryopreservation protocols?. *Theriogenology*, 76(7), 1177–1186. <https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2011.06.023>

Pérez Osorio, J., Otero Arroyo, R., Cardona-Alvarez, J., Ospitia, P., González, A., & Paredes Cañón, A. (2018). Efecto del medio extensor y de las curvas de enfriamiento y congelamiento en la célula espermática en caballos criollos colombianos. *Revista Colombiana de Ciencia Animal - RECIA*, 10(1), 61–67. <https://doi.org/10.24188/recia.v10.n1.2018.631>

Pérez Q, D. D., Acosta L, M., Restrepo B, G., Camacho, C., & Pérez O, J. (2017). Congelación de semen equino bajo dos esquemas de adición de dimetilformamida. *Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú*, 28(4), 918–927. <https://doi.org/10.15381/rivep.v28i4.13963>

Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S., & Mattsson, M. (2008). Systematic Mapping Studies in Software Engineering. 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, EASE 2008. <https://doi.org/10.14236/EWIC/EASE2008.8>

Pizarro L., E., Restrepo B., G., Echeverry Z., J., & Rojano, B. (2013). Efecto del plasma seminal sobre el estado redox del semen equino criopreservado. *Revista MVZ Córdoba*, 18(Supl. 1), 3829-3837. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-02682013000400011&script=sci_arttext

Prien, S., & Iacovides, S. (2016). Cryoprotectants & Cryopreservation of Equine Semen: A Review of Industry Cryoprotectants and the Effects of Cryopreservation on Equine Semen Membranes. *Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research*, 3(1), 00063. 302449698_Cryoprotectants_Cryopreservation_of_Equine_Semen_A_Review_of_Industry_Cryoprotectants_and_the_Effects_of_Cryopreservation_on_Equine_Semen_Membranes

Rangel Núñez, E. D., & Bonilla Correal, S. (2023). Análisis de Técnicas De Congelación De Semen Equino Empleadas En La Actualidad [Trabajo de grado]. Universidad Antonio Nariño. <http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7485>

Remezovski Luzko, N. C., Stornelli, M. A., & Miragaya, M. H. (2022). Optimizando protocolos para mejorar el bienestar animal mediante la conservación de semen equino. <https://www.unae.edu.py/ojs/index.php/salud/article/view/434>

Restrepo B, G., & Duque C, J. E. (2016). Efecto de la centrifugación sobre la integridad y la funcionalidad de espermatozoides equinos. *Revista Colombiana de Ciencia Animal - RECIA*, 14(1), 119–125. [http://dx.doi.org/10.18684/BSAA\(14\)119-125](http://dx.doi.org/10.18684/BSAA(14)119-125)

Restrepo B, G., Pizarro L, E., & Rojano, B. A. (2019). Aporte antioxidante del plasma seminal y su efecto sobre la calidad del semen equino congelado. *Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú*, 30(1), 276–287. <http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v30i1.15699>

Restrepo B, G., Úsuga S, A., & Rojano, B. A. (2012). Estrés oxidativo en el semen equino criopreservado. *Revista Lasallista de Investigación*, 9(1), 128–136. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69524955008>

Restrepo B, G., Úsuga S, A., & Rojano, B. A. (2013). Técnicas para el análisis de la fertilidad potencial del semen equino. *Rev CES Med Zotec*, 8(1), 69–81. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-96072013000100010

Restrepo-Betancur, G., Duque Cortés, J. E., & Montoya Páez, J. D. (2012). Effect of two protocols of cryopreservation on fertilizing capacity of stallion (*Equus caballus*) SEMEN. *Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín*, 65(2), 6711–6718. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0304-28472012000200015&script=sci_arttext&tln g=en

Rubio, J., Quintero, A., & González, D. (2009). Efecto de la criopreservación sobre la integridad de la membrana plasmática y acrosomal de espermatozoides de toros. *Revista Científica*, 19, 382–389. https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S0798-22592009000400010&script=sci_arttext

Sadurní, C. (2020). Nuevos avances en tecnologías reproductivas en equinos. *Universidad de Veterinaria*. <https://repositori.udl.cat/server/api/core/bitstreams/6ea398e9-91ea-4810-b221-73d8042d135c/content>

Squires, E. L., Keith, S. L., & Graham, J. K. (2004). Evaluation of alternative cryoprotectants for preserving stallion spermatozoa. *Theriogenology*, 62(6), 1056–1065. <https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2005.03.006>

Stornelli, M., Tittarelli, C., Savignone, C., & Stornelli, M. (2005). Efecto de los procesos de criopreservación sobre la fertilidad seminal. *Analect Vet*, 25(2), 28–35. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/11180>

Suárez, R. G., Rodríguez, L. A. J., & Patiño, J. F. H. Edificación y pilar social: educación transformadora y equitativa. <https://doi.org/10.59899/edi-pila>, https://www.researchgate.net/profile/Ramiro-Suarez/publication/384043947_Edificacion_y_pilar_social_educacion_transformadora_y_equitativa/links/66e5fd3e2390e50b2c8d73a9/Edificacion-y-pilar-social-educacion-transformadora-y-equitativa.pdf

Thomas, A. D., Meyers, S. A., & Ball, B. A. (2006). Capacitation-like changes in equine spermatozoa following cryopreservation. *Theriogenology*, 65(8), 1531–1550. <https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2005.08.022>

Tortolero, I., Arata-Bellabarba, G., Osuna, J., Gómez, R., & Regadera, J. (2005). Estrés oxidativo y función espermática. *Revista Venezolana de Endocrinología y Metabismo*, 3(3). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=375540018003>

Treulen, F., Aguila, L., Arias, M. E., Jofré, I., & Felmer, R. (2019). Impact of post-thaw supplementation of semen extender with antioxidants on the quality and function variables of stallion spermatozoa. *Animal Reproduction Science*, 201, 71–83. <https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2018.12.011>

Ullah, A., Chen, W., Shi, L., Wang, M., Geng, M., Na, J., Akhtar, M. F., Khan, M. Z., & Wang, C. (2025). Challenges and Enhancing Strategies of Equine Semen Preservation: Nutritional and Genetic Perspectives. *Vet. Sci.*, 12(9), 807. <https://doi.org/10.3390/vetsci12090707>

Uriza Rodríguez, L. A., & Velasco Alarcón, N. (2024). Diluyentes utilizados para mejorar la congelación del semen en equinos: revisión de literatura. *Fundación universitaria Agraria de Colombia*. Recuperado de <https://repository.uniagraria.edu.co/bitstreams/5552a037-89f8-40c6-a70a-a659da3920e5/download>

Usuga Suárez, A. (2017). Factores genéticos y componentes bioquímicos del plasma seminal en el caballo criollo colombiano y su relación con la calidad de semen criopreservado. *Universidad Nacional de Colombia*. <https://bffrepositorio.unal.edu.co/server/api/core/bitstreams/9fc8cf4a-c960-4535-9768-0cdbfedd48f3/content>

Usuga, A., Restrepo, G., & Rojano, B. (2016). Criotolerancia del Semen Equino, Estabilidad Oxidativa y Componentes del Plasma Seminal. *Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú*, 27(3), 505–517. <https://doi.org/10.15381/rivep.v27i3.12005>

Varela G., E., Duque C., J. E., Ramírez H., M., Ocampo V., D., Montoya P., J. D., & Restrepo B., G. (2015). Efecto de Cuatro Métodos de Separación Seminal sobre la Calidad y la Capacidad Fertilizante in vitro de Espermatozoides Equinos Criopreservados. *Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú*, 26(3), 451-461. <http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v26i3.11188>

Varner, D. D., Blanchard, T. L., Love, C. L., Garcia, M. C., & Kenney, R. M. (1988). Effects of cooling rate and storage temperature on equine spermatozoal motility parameters. *Theriogenology*, 29(5), 1043–1054. [https://doi.org/10.1016/S0093-691X\(88\)80028-1](https://doi.org/10.1016/S0093-691X(88)80028-1)

Vasconcelos-Franco, J. S., Chaveiro, A., Góis, A., & Moreira da Silva, F. (2013). Effects of α -tocopherol and ascorbic acid on equine semen quality after cryopreservation. *Journal of Equine Veterinary Science*, 33, 787–793. <https://doi.org/10.1016/j.jevs.2012.12.012>

Vélez Henao, V. (2016). Efecto de la suplementación con antioxidantes y el sistema de empaque sobre las características espermáticas del semen equino criopreservado y su relación con la criotolerancia espermática. Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/items/7c8569be-6680-4586-8d7e-a1e5ad8a6280>

Watson, P. F. (2000). The causes of reduced fertility with cryopreserved semen. *Animal Reproduction Science*, 60/61, 481–492. [https://doi.org/10.1016/S0378-4320\(00\)00099-3](https://doi.org/10.1016/S0378-4320(00)00099-3)

Wieringa, R., Maiden, N., Mead, N., & Rolland, C. (2006). Requirements engineering paper classification and evaluation criteria: A proposal and a discussion. *Requirements Engineering*, 11(1), 102–107. <https://doi.org/10.1007/S00766-005-0021-6/METRICS>

Wnuk, M., Lewinska, A., Oklejewicz, B., Bartosz, G., Tischner, M., & Bugno-Poniewierska, M. (2010). Redox status of equine seminal plasma reflects the pattern and magnitude of DNA damage in sperm cells. *Theriogenology*, 74, 1677–1684. <https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2010.07.002>

Yáñez-Ortiz, I., Catalán, J., Rodríguez-Gil, J. E., Miró, J., & Yeste, M. (2022). Advances in sperm cryopreservation in farm animals: Cattle, horse, pig and sheep. *Animal Reproduction Science*, 246, 106904. <https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2021.106904>

Yeste, M., Estrada, E., Rocha, L. G., Marín, H., Rodríguez-Gil, J. E., & Miró, J. (2015). Cryotolerance of stallion spermatozoa is related to ROS production and mitochondrial membrane potential rather than to the integrity of sperm nucleus. *Andrology*, 3(3), 395–407. <https://doi.org/10.1111/andr.291>